

($K_s = 2$, $X_s/R_s = 8$) токи уже на расстоянии третьих цепочек от места повреждения (см. рис. 2.5), т.е. токи I_{11} • I_{13} • I_{15} и т.д., а также токи I_{12} • I_{14} • I_{16} и т.д., составляют 3 + 5 % от величины дополнительного тока в поврежденной секции (табл. 2.1). Данные в таблице 2.1 приведены для исследованной нами машины П2-23/132 $P = 7100$ кВт, $I_a = 8500$ А, $U = 900$ В, $n = 63/100$ об/мин. За базисную, исходную величину принят ток параллельной ветви такой машины, равный 183 А.

Из полученного вывода ясно, что все последствия наличия местной электрической асимметрии (возможное повышение нагрева секций, ухудшение коммутации) также локализованы непосредственно в месте нахождения поврежденной секции. В этом случае искрение будет иметь место только в момент, когда коммутирует секция, непосредственно прилегающая к поврежденной, или сама поврежденная.

Исследование растекания токов позволили сделать некоторые выводы относительно нагрева элементов (секций и уравнительных соединений) рассматриваемой нами схемы. Отметим, что нагрев увеличивается, если повреждение в секции влечет за собой уменьшение сопротивления этого участка, и уменьшается, если сопротивление увеличивается. В большинстве практических случаев имеет место увеличение сопротивления и поэтому проблема нагрева чаще всего отсутствует. О величине нагрева можно косвенно судить по величине потерь в меди в рассматриваемой секции, которые характеризуются коэффициентом $K_{и}$, определяемым как

$$K_{и} = \frac{(I_a + I_y)^2}{I_a^2} \quad (2.4)$$

где I_a — ток параллельной ветви обмотки якоря, А;
 I_y — ток в уравнительном соединении, А.

Таблица 2.1. Значения токов и их процентное соотношение для вертента $K_S=2$, $\Delta Z_S/Z_S=0,17$.

Значения токов				Значения токов			
Расчетное знач. в относ. единиц.	Абсолютное значение	Действ. велич. А	$\frac{I_p}{I_1} \cdot 100\%$	Расчетное значен. в относ. единицах	Абсолютн. значение	Действ. вел. А	$\frac{I_p}{I_1} \cdot 100\%$
I_1 0,176-0,702j	0,724	183	100	I_2 0,073-0,232j	0,301	76,1	41,6
I_3 0,046-0,183j	0,189	47,7	26	I_4 0,028-0,112j	0,115	29,2	18,9
I_5 0,030-0,119j	0,123	31,9	16	I_6 0,012-0,048j	0,050	12,5	7,8
I_7 -0,001+0,002j	0,003	0,8	0,4	I_8 0,010-0,040j	0,041	10,4	6,7
I_9 0,001-0,039j	0,039	8,9	4,4	I_{12} 0,010-0,030j	0,032	8,2	5,5
I_{10} -0,018+0,07j	0,073	18,5	10	I_{14} 0,010-0,040j	0,041	10,4	6,7
I_{11} 0,006-0,022j	0,023	5,8	3,2	I_{16} 0,024-0,036j	0,040	10,3	6,7
I_{13} 0,001-0,006j	0,006	1,5	0,8	I_{18} -0,001+0,005j	0,005	1,3	1,7
I_{15} 0,001-0,006j	0,006	1,5	0,8	I_{20} 0,020-0,030j	0,036	9,1	5,9
I_{17} 0,006-0,023j	0,024	6	2,9	I_{22} -0,001+0,004j	0,004	1,1	0,6
I_{19} 0,009-0,034j	0,035	8,9	4,8	I_{24} -0,006+0,005j	0,008	1,9	1,1
I_{21} -0,009+0,038j	0,039	9,6	5,5	I_{26} -0,004+0,008j	0,009	2,9	2,4

Токи в ураниятелях

Токи в секциях

На рис. 2.7 приведены значения коэффициента K_u при различных значениях I_y/I_a .

2.4.2. Из сравнения полученных данных следует, что значения токов, определенных по схеме первого приближения и схеме второго приближения, отличаются на $12 \pm 13\%$ для всех значений K_s , где $K_s = Z_s/Z_y$ (табл. 2.2); по схеме второго и третьего приближения - не более, чем на $6 \pm 7\%$, а по схемам третьего и четвертого приближений различия в значениях токов не превосходит $1,5\%$.

Отсюда следует важный вывод о том, что на практике при использовании продольно-поперечной схемы замещения с целью определения уравнительных токов с достаточной степенью точности можно довольствоваться схемой четвертого приближения, а для ориентировочных расчетов, тоже довольно точных, - и схемой третьего приближения.

2.4.3. На рис. 2.8 приведена зависимость дополнительного тока в поврежденной секции $I_1 = f(K_s)$, где $K_s = Z_s/Z_y$ при отношении $\Delta Z_s/Z_s = 0,17$. Из этой кривой следует, что величина уравнительного тока поврежденной секции при увеличении ее сопротивления вдвое составляет $50 \pm 60\%$ от тока параллельной ветви. Во-вторых, относительная величина этого тока возрастает с увеличением K_s сначала очень быстро, а затем все медленнее.

Примечание: здесь, как и во всем разделе 2.4 данной главы, рассматриваются повреждения, имеющие место непосредственно в секции. Однако, в методе расчета уравнительных токов ничего не изменится, если поменять местами продольные и поперечные цепочки, т.е. если повреждения имеют место в уравнительных соединениях. (Здесь мы пока не рассматриваем участки, непосредственно примыкающие к щеткам).

Рис. 2.7. Зависимость потерь в меди от токов параллельной ветви и уравнителей.

Рис. 2.8. Значение дополнительного тока в поврежденной секции ($\Delta Z_s/Z_s = 0,17$)

Таблица 2.2. Сравнение величин токов, полученных по схемам с разным приближением

№ сх- мы	№ приближ	$K_S = 1$		$K_S = 4$		$K_S = 10$	
		Ток, А	$\frac{ I_n - I_{n-1} }{ I_n } \times 100\%$	Ток, А	$\frac{ I_n - I_{n-1} }{ I_n } \times 100\%$	Ток, А	$\frac{ I_n - I_{n-1} }{ I_n } \times 100\%$
I_1	II	0,026-0,5j	12,5	0,04-0,68j	12,8	0,04-0,768j	12
	III	0,027-0,506j	2,5	0,04-0,710j	4,1	0,042-0,804j	4,7
	IV	0,027-0,512j	1,5	0,037-0,716j	0,8	0,044-0,809j	0,6
I_2	II	0,01-0,192j	10,7	0,016-0,306j	12,5	0,019-0,367j	10,3
	III	0,01-0,191j	0,1	0,016-0,311j	1,7	0,020-0,384j	4,6
	IV	0,01-0,191j	0	0,016-0,315j	1,0	0,021-0,389j	1,3
I_3	II	0,009-0,169j	10,5	0,011-0,201j	10,8	0,011-0,201j	11,2
	III	0,009-0,162j	0,1	0,009-0,189j	6	0,009-0,189j	5,8
	IV	0,008-0,155j	1,2	0,008-0,186j	1,6	0,007-0,187j	1,1
I_4	II	0,002-0,145j	9,8	0,006-0,139j	10,2	0,003-0,230j	10,7
	III	0,003-0,050j	1,0	0,007-0,149j	7,2	0,011-0,245j	6,5
	IV	0,003-0,051j	0,1	0,008-0,151j	1,3	0,013-0,250j	1,5
I_5	II	0,006-0,113j	10,7	0,004-0,069j	9,8	0,002-0,034j	10,1
	III	0,007-0,124j	1,5	0,004-0,073j	2,8	0,002-0,039j	5,2
	IV	0,007-0,129j	0,1	0,004-0,080j	1,1	0,002-0,040j	1
I_6	II	0,003-0,056j	9,5	0,002-0,034j	9,8	0,001-0,017j	9,9
	III	0,002-0,047j	1,2	0,002-0,036j	1,2	0,001-0,018j	1
	IV	0,002-0,047j	0	0,002-0,037j	0,5	0,001-0,018j	1
I_7	II	-0,001+0,023j	8,9	0,009j	12,2	-0,008j	11,7
	III	-0,001+0,020j	0,1	-0,013j	6,8	-0,002j	1
	IV	-0,001+0,015j	0,1	-0,012j	0,1	-0,002j	0

2.4.4. Исходя из данных непосредственных замеров, а также проверки полученных данных расчетным путем (см. раздел 2.3.) можно констатировать, что если принять $R_g = I$, то для машин средней мощности имеем $X_g = 4 + 5$, а для крупных машин $X_g = 8 + 9$. Соответственно, если принять $R_y = I$, то для средних машин имеем $X_y = 1,8 + 2,2$, а для крупных $X_y = 2,6 + 3$.

2.4.5. В случае местной асимметрии из полученных данных следует, что, в основном, ответвление дополнительного тока от поврежденной секции осуществляется посредством уравнительных соединений (рис. 2.9 и 2.10). Указанное обстоятельство порождает то, что токи в различных параллельных ветвях обмотки будут иметь различное значение, а также, кроме этого, различное значение будут иметь токи по длине одной параллельной ветви.

Более подробно указанное явление, так называемое явление селективности токов, будет рассмотрено в параграфе 2.5.

2.4.6. До сих пор мы рассматривали секции, находящиеся достаточно далеко от щеток. Учитывая то обстоятельство, что сопротивление скользящего контакта несоизмеримо больше сопротивления отдельных звеньев, в первом приближении для секций, непосредственно примыкающих к щеткам, можно считать это сопротивление бесконечным и тем самым оборвать схему у границы, определяемой расположением щеток. Это приведет практически к удвоению значения токов в элементах, лежащих вблизи поврежденной секции. Явление селективности при этом в значительной степени увеличивается.

2.5. Влияние местной электрической асимметрии на работу машины.

Подведем теперь некоторые итоги влияния местной электрической

Рис. 2.9. Значения дополнительных токов, растекающихся в секциях (нечет. номера) и уравнителях (четные номера) при наличии местной электр. асимметрии

Рис. 2.10. Значения дополнительных токов, растекающихся в секциях (нечет. номера) и уравнителях (четные номера) при наличии местной электр. асимметрии

ской асимметрии на рабочие свойства машины.

2.5.1. Прежде всего отметим общеизвестный факт, заключающийся в том, что при указанном виде асимметрии возможно увеличение перегрева элементов якорной обмотки. Это известно, но из полученных нами данных можно сделать следующие уточнения:

2.5.1.1. Перегревы участков обмотки локализованы на небольшом интервале, вследствие ограничения растекания токов вблизи поврежденного участка.

2.5.1.2. Указанный перегрев в наибольшей степени проявляется при увеличении сопротивления поврежденного участка. В этом случае местные перегревы могут иметь место только в смежных с поврежденным элементом обмотки. В самом поврежденном элементе температура, наоборот, уменьшается. И т.к. этот участок обтекается наибольшим уравнительным током, общая эффективность перегрева поврежденного участка несколько уменьшается.

2.5.2. Практически очень мало изученным является вопрос о влиянии местной электрической асимметрии на протекание коммутационного процесса

Из приведенных ранее данных следует, что явление местной электрической асимметрии приводит прежде всего к неоднородности величин тока по длине одной и той же параллельной ветви, вследствие того, что дополнительные токи проходят в основном через поперечные элементы (уравнительные соединения). В итоге получается, что различные параллельные ветви будут иметь неодинаковое значение токов, что равносильно известному явлению селективности скользящего контакта. Таким образом можно сделать вывод, что при работе машины в ней могут быть две разновидности селективностей:

— селективность, обусловленная неодинаковым сопротивлением различных щеточных болтов;

- селективность, обусловленная явлением местной электрической асимметрии.

Рассмотрим теперь какое влияние на коммутацию может оказать явление селективности. Рассмотрим для примера случай, при котором примем следующее распределение токов: пусть ток в поврежденной секции $i_{a_0} = 0,7 i_a$. При этом, согласно одного из рассматриваемых нами вариантов, ток в соседней параллельной ветви был равен $i_{a_1} = -1,1 i_a$, а в следующей параллельной ветви ток i_{a_2} составлял $(-1,2)$ от i_a . (При ином распределении токов физическая картина не меняется).

При переходе от первого ко второму участку при приведенном перераспределении токов величина э.д.с. самоиндукции равна

$$e_s = \frac{L[0,7 - (-1,1)]}{T} \cdot i_a = \frac{L}{T} \cdot 1,8 i_a \quad (2.5)$$

При переходе из второй в третью ветвь величина э.д.с. самоиндукции равна

$$e_s = \frac{L[1,1 - (-1,2)]}{T} \cdot i_a = \frac{L}{T} \cdot 2,3 i_a \quad (2.6)$$

В удаленных от поврежденного участка параллельных ветвях, (рассматривается многополюсная машина),

$$e_s = \frac{L}{T} \cdot 2 i_a \quad (2.7)$$

В итоге получается, что под различными щеточными болтами величина э.д.с. самоиндукции, а значит и реактивной э.д.с., будет различная. В то же самое время э.д.с. вращения e_f для всех щеточных болтов (при условии отсутствия магнитной асимметрии полюсов) будет одинаковой. Из предыдущего следует, что рассматриваемое явление приводит к возникновению небаланса э.д.с. в коммутируемых секциях: под одними щеточными болтами e_m больше e_f , а под другими -